

O'ZBEKISTONDA GENDER TENGLIKNING HUQUQIY MASALALARI

Akbarova Sayyora Shuxratovna

TDIU katta o'qituvchisi

s.akbarova2704@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11272126>

Annotatsiya. Ushbu maqolada mamlakatimizda ayollar uchun yaratilayotgan imkoniyatlar, ularning huquqiy madaniyatini oshirish yo'llari haqida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: gender tenglik masalasi, gender, huquqiy madaniyat, ayollar savodxonligini oshirish, ayollar huquqlari.

Аннотация: В данной статье рассматриваются возможности, созданные для женщин в нашей стране, пути повышения их правовой культуры.

Ключевые слова: проблема гендерного равенства, гендер, правовая культура, повышение грамотности женщин, права женщин.

Abstract. This article discusses the opportunities created for women in our country and ways to improve their legal culture.

Key words: problem of gender equality, gender, legal culture, increasing women's literacy, women's rights.

KIRISH

Hozirgi davrda inson taraqqiyoti, uning huquq va erkinliklari, ijtimoiy adolat va inson xavfsizligini ta'minlash borasidagi jarayonlar uchun ayollar va erkaklarning jamiyat hayotining barcha jabhalaridagi tengligini amalda ta'minlash dolzarb bo'lib qolmoqda. Rivojlangan jamiyatning talablaridan biri bu erkak va ayol huquqini tengligini ta'minlashdir. Gender tengligini ta'minlash jamiyatda ayol va erkaklarning ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy sohadagi tengligini anglatadigan jarayon hisoblanadi. Shunga ko'ra, jinsga asoslangan kamsitilishni, ayollarga nisbatan zulm va zo'ravonliklarning barcha turdagi ko'rinishlarini bartaraf etish butun jahondagi ijtimoiy-siyosiy yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Butun dunyoda ayollarning huquq va imkoniyatlarini kengaytirishga, barqaror taraqqiyot jarayonini tezlashtirishga katta ahamiyat berilmoqda.

METODOLOGIYA

Erkaklar va ayollar o'rtasida teng huquq va teng imkoniyatlarni ta'minlash masalalari quyidagi asosiy xalqaro hujjatlarda o'z aksini topgan, bular:- Umumjahon inson huquqlari Deklaratsiyasi, "Xotin-qizlarga nisbatan zo'ravonlikning barcha shakllariga barham berish to'g'risida"gi Konvensiya, Ming yillik rivojlanish maqsadlari va boshqalar. BMTga a'zo-davlatlar uchun ayollar va erkaklar tengligini ta'minlashga doir milliy majburiyatlarni to'liq bajarish Ming yillik rivojlanish maqsadlariga erishish va BMT tamoyillarini qo'llab-quvvatlashga munosib hissa qo'shish demakdir.

BMT bosh Assambleyasining 1967 yil 7 noyabrda qabul qilgan ayollarga nisbatan kamsitishlarni bartaraf etish Butunjahon deklaratsiyasining 1-moddasida "Ayollarga nisbatan kamsitish, ularning erkaklar bilan teng huquqliligini rad etish yoki cheklashga olib keladigan holatlar qayd etilsa o'z mohiyatiga ko'ra adolatsizlik bo'lib, inson qadr-qimmatiga qarshi jinoyat sodir etilgan hisoblanadi", deb ta'kidlangan.

Mamlakatimizda ham bozor munosabatlariga asoslangan demokratik huquqiy davlat va fuqarolik jamiyat kurishga intilmoqda. Huquqiy davlatning muhim belgilaridan biri esa,

aholining yuksak huquqiy madaniyati hisoblanadi. Yurtimizda xotin-qizlarning huquqiy madaniyatini oshirish, ularning qonuniy manfaatlarini himoya qilish muhim ahamiyat kasb etadi. Ayollar va qizlarga qarshi barcha turdagi kamsitishlarni yo'q qilish nafaqat inson huquqlarini himoya qilish nuqtai nazaridan muhim, balki boshqa sohalar rivojlanishiga ta'sir etuvchi kuchli omillardan biridir. Bu borada, Konstitutsiyamizning 46-moddasida xotin-qizlar va erkaklar teng huquqli ekanliklari keltirib o'tilgan.

NATIJALAR

Gender tenglik masalasi davlat siyosati darajasiga ko'tarilib, sohaga oid 25 ta qonunchilik hujjati qabul qilindi. Oliy Majlis Senatida xotin-qizlar hamda gender tenglik masalalari qo'mitasi tashkil etilgan. Ayniqsa, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 5-may 2021-yilgagi PQ-5020-sonli "Xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash ularning jamiyat hayotidagi faol ishtirokini ta'minlash tizimini yanada takomillashtirish chora tadbirlar to'g'risida"gi qarori xotin-qizlarning yanada erkinligini va o'ziga bo'lgan ishonchini oshirdi. Jumladan, magistraturada o'qiyotgan barcha qizlarning kontrakt pullarini to'liq byudjetdan qoplab berish uchun har yili 200 milliard so'm mablag' yo'naltirilayotgani, doktorantura yo'nalishida xotin-qizlar uchun, har yili kamida 300 tadan maqsadli kvota ajratilgani ularga bo'lgan e'tiborni ifodasi.

2019 yil 2 sentyabrda qabul qilingan "Xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlari to'g'risida" gi O'RQ-562-sonli O'zbekiston Respublikasining qonuni xotin-qizlarning jamiyatdagi o'rniga qaratilgan huquqiy himoya, huquqiy kafolat sifatida ma'qullangandi. Ushbu Qonunning maqsadi xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlarni ta'minlash sohasidagi munosabatlarni tartibga solishdan iborat. Quvonarli tomoni shundaki, ming yillardan buyon jamiyatda ayol va erkak o'rtasidagi tengsizlik va uni hal etish masalasi hamisha dolzarb bo'lib kelgan huquqiy munosabatlarning nechog'lik dolzarbligiga qaratilgan qonundir.

Qonunga muvofiq davlat organlarida gender tenglikni taminlash bo'yicha maslahat kengashlari tashkil etildi. Ushbu kengashni boshqarishga mas'ul mehnat jamoasi rahbarining ijtimoiy masalalar bo'yicha o'rinbosari hisoblanadi. Kengashning asosiy vazifasi barcha bo'limlar, hududiy tuzilmalarda yuqoridan pastiga qadar ayollar va erkaklar uchun teng imkoniyatlar yaratilishini ta'minlab berishdan iborat bo'ladi. Ushbu kengash xotin-qizlarni rahbarlik lavozimiga tayyorlash masalalarini tahlil qilish bilan bir qatorda joylarda xotin-qizlar uchun yaratilgan shart-sharoitlarni ham o'rganadi.

So'nggi yillarda mamlakatimizda qabul qilingan qator huquqiy asoslar, ayniqsa, "Xotin-qizlarni tazyiq va zo'rvonliklardan himoya qilish to'g'risida" va "Xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlari to'g'risida"gi qonunlar qabul qilinishi tufayli gender tenglikka xilof bo'lgan barcha cheklovlar, xatti-harakatlarga chek qo'yilishi ko'zda tutildi. Jumladan, jamiyat hayoti va faoliyatining barcha sohalarida erkaklar va ayollarning huquqlari hamda erkinliklarini kamaytirishga yoki tan olmaslikka qaratilgan har qanday tarzda farqlash, istisno etish yoki cheklash jinsi bo'yicha bevosita kamsitish, sirtidan xolis bo'lib tuyuladigan, biroq bir jinsdagi shaxslarni boshqa jinsdagi shaxslarga nisbatan noqulayroq holatga tushirib qo'yadigan vaziyatlar, holatlar, mezonlar yoki amaliyotlar esa, jinsi bo'yicha bilvosita kamsitish sifatida qabul qilinishi belgilab qo'yildi.

Bugungi kunga kelib Respublikamizda xotin-qizlarning qariyb 80 % asosan ikki ijtimoiy soha – ta'lim van sog'liqni saqlashda faoliyat yuritib kelmoqda. Ammo hozirda ayollarning siyosat,

diplomat van vazir kabi davlat boshqaruvida ahamiyatga ega bo'lgan n lavozimlarda ularning sonini ko'zda tutilmoqda.

MUHOKAMA

O'zbekiston Respublikasi Gender tenglikni ta'minlash masalalari bo'yicha komissiyasi hamda Oliy Majlis Senatining Hotin-qizlar va gender tenglik masalalari qo'mitasi tashkil etildi. Komissiya tomonidan 2020-2030 yillarga mo'ljallangan O'zbekiston Respublikasida gender tenglikka erishish strategiyasi loyihasi ishlab chiqildi.

Shu bilan birga O'zbekistonning 2030 yilgacha bo'lgan davrda barqaror rivojlanish sohasidagi 5-maqсад – “Gender tenglikni ta'minlash va barcha xotin-qizlarning huquq va imkoniyatlarini kengaytirish” masalasidir. Bu esa, o'z navbatida, iqtisodiy, ijtimoiy, huquqiy va boshqa choralarni qamrab oladi. Ushbu vazifalarni bajarish uchun barcha davlat organlari va tashkilotlari, muassasalari, shuningdek, davlat ahamiyatidagi jamoat tashkilotlari mas'ul.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining «Zo'rlik ishlatishdan jabr ko'rgan xotin-qizlarni rehabilitasiya qilishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida» 2021 yil 19 maydagi PQ-5116-son qaroriga muvofiq Respublikamiz hududlarida tazyiq va zo'rvonlikdan aziyat chekkan ayollar uchun “**Ayollarni rehabilitasiya qilish va moslashtirish**” markazlari tashkil etildi.

Zo'rvonlikdan jabr chekkan ayollar uchun ishonch telefoni, maxsus telegramm kanallari, O'zbekiston Respublikasi mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vazirligi huzuridagi “Mahalla va oila” ilmiy-tadqiqot institutida gender masalalarini ilmiy o'rganish bo'limi tashkil etildi. Qoraqalpog'iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri tuman va shaharlarida “Xotin-qizlar jamoatchilik kengashlari”, mahallalarda “Ayollar maslahat kengashlari”, ta'lim tizimining barcha bo'g'inlarida esa tashkilot rahbarining xotin-qizlar masalalari bo'yicha maslahatchilari tizimi joriy etildi. Shunday qilib, mamlakatimizda yangi O'zbekiston va uchinchi Renessans poydevori yaratilayotgan bir davrda gender tenglikni ta'minlash davlat siyosatining bosh masalalaridan biriga aylandi.

Bundan tashqari, “2022–2026-yillarda xotin-qizlarning mamlakat iqtisodiy, siyosiy va ijtimoiy hayotining barcha jabhalarida faolligini oshirish bo'yicha “**Milliy Dastur**” qabul qilindi. Milliy dasturning maqsadi — xotin-qizlarni ijtimoiy himoya qilish tizimini yanada kuchaytirish, ularning salomatligini mustahkamlash, qizlarning ta'lim-tarbiya olishi uchun zarur shart-sharoitlarni yaratish, iqtidorli va bilimli qizlarni tarbiyalash hamda ularning ilmiy salohiyatini yuksaltirish, xotin-qizlarning huquq va qonuniy manfaatlarini himoya qilishning huquqiy asoslarini takomillashtirish, ayollarning ijtimoiy-iqtisodiy va siyosiy faolligini oshirish, jamiyatda, xususan, davlat boshqaruvida ularning rolini mustahkamlash hamda gender tenglikni ta'minlashdan iborat.

Gender tenglik ayollar va erkaklar, qizlar va o'g'il bolalar uchun teng huquq, mas'uliyat, imkoniyat, qadriyat va natija hisoblanadi. Gender tenglik faqat ayollarga taalluqli masala bo'lmasdan, u erkaklarning ham huquq va majburiyatlarini anglatadi. Gender tenglik insonni asosiy huquqlari bo'lib, uni ta'minlashda ayollarning ham, erkaklarning ham ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ma'naviy manfaatlari, ehtiyojlari va ustuvorliklari hisobga olinadi.

Milliy qonunchiligimizga ko'ra “gender-xotin-qizlar va erkaklar o'rtasidagi munosabatlarning jamiyat hayoti va faoliyatning barcha sohalarida, shu jumladan siyosat, iqtisodiyot, huquq, mafkura va madaniyat, ta'lim, ilm-fan sohalarida namoyon bo'ladigan ijtimoiy jihat hisoblanadi”.

Gender tengligi bu ayollar va erkaklar uchun adolatli bo'lish jarayonidir. Gender tengligi ayollar va erkaklar tomonidan ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lgan moddiy va ma'naviy resurslar, imkoniyatlar, shart-sharoitlar, qobiliyat va salohiyatdan bir xil foydalanishni talab qiladi. Bu borada jinslar o'rtasidagi tengsizlik mavjud bo'lgan taqdirda, odatda ayollar manfaatlari cheklanadi. Shu bois, gender tengligini ta'minlashning muhim xususiyati – bu kuchlarning mutanosibligini ta'minlash, ya'ni, erkaklarga ham ayollarga ham o'z hayotlarini boshqarish, qobiliyat va salohiyatlarini namoyon etish imkoniyatlarini kengaytirishda shart-sharoitlar yaratib berishdan iboratdir.

Aslida gender tenglikning negizida ayollar manfaatini himoya qilishning huquqiy asoslarini takomillashtirish, ularning davlat va jamiyat qurilishidagi rolini oshirish, ayollar mehnatini muhofaza qilish, ish soatini qisqartirish, kechki va og'ir ishlarda yosh bolali onalar mehnatini taqiqlash, bilim olishi va kasb egallashi, salomatligini har tomonlama himoya etish, farzand tarbiyasida shartsharoit yaratish, ijtimoiy-siyosiy hayotdagi faolligini oshirish, qaror qabul qilishda teng huquqlikni ta'minlash kabi masalalar yotadi. Shuning bilan bir qatorda gender tengsizlik oqibatida milliy va diniy urf-odatlar hamda oilada ayollarni tahqirlovchi illatlar ya'ni, erta nikoh, ajrimlar oqibatida iqtisodiy va ijtimoiy tahqirlanish, oilaviy qashshoqlik, kelishmovchiliklar, ishsizlik, jinsiga ko'ra kamsitish, zulm o'tkazish, nizo va ziddiyatlar, kasb o'rganishiga imkoniyat qoldirmaydigan, iqtisodiy qaramlikka olib keladigan holatlar vujudga keladi.

Huquqiy madaniyat shaxsiy e'tiqod va an'analarga emas, balki qonunlarga asoslanib harakat qilish qobiliyatidir. Ayollar huquqiy savodxonlik masalasida ancha orqada qolayotganligi aynan ularning oiladagi ahvoriga bog'liqdir. Oilada an'anaviylik kuchli bo'lsa, ayollarning haq-huquqlarga erishuvi, jamiyatda o'z mavqeiga ega bo'lishi murakkab kechadi. Agar biz mana shu holatni hisobga olsak, oila ayollarning haq-huquqlariga ega bo'lishi, o'z taqdirlarini o'zlari hal etishlari, bilim olishlari hamda kasbiy mahoratga ega bo'lishida muhim ahamiyat kasb etadi. Bu ayollarning huquqiy ongi va madaniyatini oshirish yuzasidan doimiy ravishda ish olib borish zarurligini ko'rsatadi.

Yuqoridagi ta'kidlangan fikrlardan quyidagi xulosalarga kelish mumkin. Shaxs huquqiy madaniyatini shakllantirish murakkab jarayon bo'lib, aholi tarkibiga nisbatan differensial yondashuvni talab etadi. Jumladan, ayollar ham o'ziga xos demografik guruh bo'lganligi uchun ularning huquqiy ongi va madaniyatini takomillashtirish ham o'ziga xos xususiyatga ega. Ular quyidagilardir:

1. Jinslarning bio-fiziologik tuzilishiga ko'ra, ayollar reproduktiv vazifasini bajarganligi tufayli ko'proq oila doirasida cheklanib qoladilar.
2. Ayollar garchand mehnatga jalb etilsalar ham, farzand ko'rib, ularni tarbiyalashga ko'p vaqtlarini sarf qilganliklari tufayli uzoq yillar tanaffus bilan ishlashga majburdirlar, bu holat ularni oilada erlari, qaynota-qaynonalariga qaram bo'lib yashashiga, ularning turli talablarini bajarishga olib keladi.
4. Ayollar huquqiy ongini va huquqiy madaniyatini shakllantirish, ularning oiladagi mavqeiga, ular huquqining tan olinishiga, oilaviy munosabatlar madaniyatining darajasiga, bilimiga, kasb mahoratiga, iqtisodiy mustaqilligiga bog'liq bo'ladi.
5. Ayollar huquqiy madaniyatining shakllanishi ayollar haqidagi erkaklarning tasavvurlari, qarashlariga hamda ularni o'zlari bilan teng inson deb bilishlariga ham bog'liqdir.

6. Ayollar huquqiy madaniyatini takomillashtirish, bu sohada faqat ayollar orasida targ'ibot ishlari bilan cheklanmasdan, butun jamiyat aholisi orasida ayollar, ayollar huquqi, ularning huquqiy madaniyatlari haqida targ'ibot va tashviqot ishlarini olib borishni talab etadi.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, yangilanayotgan O'zbekistonda gender tenglik masalasi jamiyat rivojida muhim ahamiyat kasb etmoqda. Mamlakatimizda normativ-huquqiy hujjatlarning qabul qilinishining bosh maqsadi; jamiyatda, turmushda, ish joylarida, ta'lim muassasalari va boshqa joylarda xotin-qizlarga nisbatan munosabatni yanada yaxshilash, ularga nisbatan hurmat va ehtiromni yanada mustahkamlashga xizmat qiladi.

Xotin-qizlarning oilada, jamiyatda, qolaversa, davlat boshqaruvidagi faolligini oshirishga alohida e'tibor qaratilayotgani natijasida ijtimoiy munosabatlarda ham, qonunchilikda ham katta o'zgarishlar ro'y bermoqda. Xotin-qizlarni huquqiy savodxonligini oshirish, qonunlarni turli hayotiy vaziyatlarda qo'llay olish, ularni to'g'ri tatbiq eta bilish xotin-qizlarga nisbatan munosabatni yanada yaxshilash, ularga nisbatan hurmat va ehtiromni yanada mustahkamlashga xizmat qiladi.

Адабиётлар руйхати:

1. "O'zbekiston Respublikasining Qonuni xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlari to'g'risi"dagi O'RQ-562-son, 02.09.2019 yil.
2. "O'zbekiston Respublikasi Oliy majlisi senatining qarori 2030 yilga qadar o'zbekiston respublikasida gender tenglikka erishish strategiyasini tasdiqlash haqida", SQ-297-IV-son, 28.05.2021 yil.
3. Abdugaffarova O. A. YANGI O'ZBEKISTONDA GENDER TENGLIK AFZALLIKLARI //GOLDEN BRAIN. – 2023. – T. 1. – №. 17. – С. 337-342.
4. Shukhratovna A. S. ORGANIZATION OF THE PROCESS OF INDEPENDENT WORK OF STUDENTS IN THE CREDIT-MODULAR SYSTEM OF EDUCATION. – 2023.
5. Kayumova M. YOSH XOTIN-QIZLARNI DAVLAT BOSHQARUVIDA KORPORATIV MADANIYATINI VA G'OYAVIY IMMUNITETINI SHAKLLANTIRISH MUAMMOLARI //Arxiv nauchnykh issledovaniy. – 2022. – T. 2. – №. 1.
6. Kayumova M. OLIY TA'LIMNING BIRINCHI BOSQICHI TALABA-QIZLARINING KORPORATIV IDENTIFIKATSIYASINI SHAKLLANTIRISH //Arxiv nauchnykh issledovaniy. – 2022. – T. 2. – №. 1.
7. Akbarova B. Empiric Analyzing For Net Revenues From Sales of Products By Small Business //Asian Journal of Technology & Management Research (AJTMR) ISSN. – 2023. – T. 2249. – №. 0892.